

Interação Humano-Computador além da matriz curricular: explorando as oportunidades da extensão universitária

Human-Computer Interaction beyond the curriculum: exploring the opportunities of university extension

Bárbara Letícia Evangelista Bastos¹
Gabriel José do Amaral Schuina²
Mateus Ráo Goulart³
Igor Castilho Valenciano⁴
Paulo Guilherme Paes Silva⁵
Renan Vinicius Aranha⁶

Resumo

Embora a qualidade de sistemas computacionais esteja entre as preocupações da Computação, as atenções usualmente concentram-se em critérios técnicos e desempenho. Aspectos relacionados a fatores humanos tendem a ser discutidos no contexto da Interação Humano-Computador, disciplina que nem sempre está no rol de componentes curriculares obrigatórios dos cursos de graduação. Este trabalho discute, neste cenário, como ações de extensão universitária podem enriquecer a formação dos estudantes ao promover discussões sobre fatores humanos em sistemas computacionais além das disciplinas tradicionais.

Palavras-chave: Ensino, Extensão, Interação Humano-Computador.

Abstract/resumen/resumé

Although the quality of computational systems is among the concerns of Computing, attention usually focuses on technical criteria and performance. Aspects related to human factors tend to be discussed in the context of Human-Computer Interaction, a subject that is not always part of the mandatory curricular components of undergraduate courses. This paper discusses, in this scenario, how university extension activities can enrich student training by promoting discussions about human

¹ Bárbara Letícia Evangelista Bastos é estudante de Engenharia de Computação na Faculdade de Engenharia (FAENG) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Integra o Media Lab/UFMT, onde desenvolve ações de pesquisa e extensão. E-mail: barbara.bastos@sou.ufmt.br

² Gabriel José do Amaral Schuina é estudante de Engenharia de Computação na Faculdade de Engenharia (FAENG) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Integra o Media Lab/UFMT, onde desenvolve ações de pesquisa e extensão. E-mail: gabriel.schuina@sou.ufmt.br

³ Mateus Ráo Goulart é estudante de Engenharia de Computação na Faculdade de Engenharia (FAENG) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Integra o Media Lab/UFMT, onde desenvolve ações de extensão. E-mail: mateus.goulart@sou.ufmt.br

⁴ Igor Castilho Valenciano é bacharel em Engenharia de Computação pela UFMT e servidor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Integra o Media Lab/UFMT, atuando no projeto de extensão Web Lab UFMT. E-mail: igor.valenciano@ufmt.br

⁵ Paulo Guilherme Paes Silva é professor da Universidade Federal de Mato Grosso e participa das ações de extensão do Media Lab/UFMT. E-mail: paulo.silva27@ufmt.br

⁶ Renan Vinicius Aranha, doutor em Engenharia de Computação, é professor da Faculdade de Engenharia (FAENG) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e coordenador do Media Lab/UFMT. E-mail: renan.aranha@ufmt.br

factors in computational systems beyond traditional disciplines.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: *Learning, University extension, Human-Computer Interaction*

Contextualização

Não há novidade ou ineditismo em ressaltar o crescente uso de tecnologias digitais na sociedade. Também é amplamente conhecido que, por conta do distanciamento social provocado pela pandemia de COVID-19, muitos serviços ou processos tiveram seu processo de digitalização acelerado (AMANKWAH-AMOA et al., 2021). No âmbito do Governo Federal do Brasil, diversos serviços passaram a ser oferecidos exclusivamente por meio eletrônico. Outros, embora ainda necessitem de atendimento presencial, requerem agendamento em plataformas digitais, como o portal “*gov.br*”, central de serviços do poder público brasileiro (BRASIL, 2024). Os desafios relacionados a essa migração são diversos e envolvem desde aspectos como segurança da informação até o entendimento da lógica do sistema por usuários com diferentes perfis etários, de renda e de formação (GIANNI, 2023).

No contexto da Ciência da Computação, a Interação Humano-Computador (IHC) é a área que investiga os fatores humanos em sistemas computacionais, visando a compreender os fenômenos relacionados à interação entre humanos e artefatos digitais. Compete à essa área, portanto, discutir, investigar e explorar os atributos que fazem os usuários se adequarem mais a um sistema que a outro. Para a IHC, a qualidade de um *software* pode ser observada a partir dos critérios de usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade (BARBOSA et al., 2021).

Embora os abrangentes fatores humanos relacionados ao processo de interação sejam abarcados pela área de IHC, amplamente estabelecida, ainda há desafios a serem superados. No Brasil, por exemplo, as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a área de Computação, descritas pela Resolução CNE/CES nº 5/2016, não estabelecem a obrigatoriedade da disciplina. Levantamentos realizados por pesquisadores revelam que, em muitos casos, a disciplina é até incluída na matriz curricular dos cursos de graduação, porém de forma optativa (CORREA et al., 2023; CAMELO et al., 2023). Não há, portanto, garantia de que um estudante será apresentado a seus tópicos e contextos.

No estado de Mato Grosso, existem vários cursos de graduação em Computação disponíveis em instituições públicas, como Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Contudo, ao consultar o e-MEC, observa-se que não há cursos superiores na

área de Design oferecidos por instituições públicas no estado. Em termos de cursos técnicos, a plataforma Nilo Peçanha indica a existência de vários cursos na área de Informática, mas nenhum específico para Design digital.

Visando a contribuir com este cenário e investigar como projetos de extensão podem colaborar com a formação dos estudantes, este estudo discute as ações de extensão conduzidas no projeto "Web Lab UFMT", que promove *webinars*, cursos e o desenvolvimento de soluções de *software* tanto para a comunidade interna da Universidade quanto para a comunidade externa. Além do relato das ações desenvolvidas, são apresentadas discussões, desafios e oportunidades quanto à formação em IHC por meio de ações extensionistas.

A relevância da extensão universitária e sua integração ao ensino e à pesquisa

A Constituição Brasileira estabelece, para as universidades, o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É, portanto, imperativo que as ações destas instituições integrem as diferentes modalidades. Entretanto, não é incomum que as atividades de extensão sejam preteridas em detrimento de ensino e pesquisa. Nesse sentido, a Resolução CNE/CES 7/2018 determina que 10% da carga horária dos cursos de graduação no país seja dedicada à curricularização da extensão. Em uma investigação sobre as estratégias adotadas para a curricularização da extensão em cursos de Computação ofertados por instituições públicas na região Centro-Oeste do país, na qual a instituição das pessoas autoras está inserida, não apenas observou-se que uma parcela considerável de cursos ainda não atendia em 2023 as determinações da supracitada resolução, como também enfatizou-se oportunidade de se concretizar a prática extensionista a partir da oferta de cursos, com o protagonismo estudantil, extrapolando a prática comum de desenvolvimento de *software* (SILVA et. al, 2023).

Em complemento, a comunidade brasileira de Interação Humano-Computador promove, juntamente ao Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, fóruns de discussão como o Workshop sobre Educação em Interação Humano-Computador (WEIHC), para discutir possibilidades, desafios e relatar experiências quanto ao ensino na área. Martins e Vilela (2021), ao analisarem o conjunto de publicações do WEIHC de 2016 a 2020, evidenciam o desafio da integração da IHC com atividades de

extensão universitária, em especial contemplando demandas contemporâneas, como explorado por Melo et. al (2011).

Assim, nota-se tanto as oportunidades de se incorporar fundamentos de Interação Humano-Computador na formação de estudantes da área de Computação mesmo que os tópicos da área não sejam contemplados pela matriz curricular dos cursos de graduação, bem como o potencial das ações extensionistas na extrapolação das ações internas, fomentando também o compartilhamento e o crescimento da comunidade externa.

O projeto de extensão Web Lab UFMT

A partir da observação do contexto local, o projeto de extensão Web Lab UFMT emerge da identificação da necessidade e de oportunidades de se discutir aspectos relacionados a tecnologias interativas. Sua concepção teve como base o portfólio de projetos de extensão da rede Media Lab/BR. Segundo o site do Media Lab/UFMT, além de consistir em um “laboratório digital com ferramentas para o desenvolvimento de games, edição e pós-produção de vídeo, simulação e orientação de robótica e desenvolvimento de produtos de arte tecnológica”, o projeto Web Lab também visa a oferecer cursos presenciais e à distância, bem como serviços de consultoria.

Em sua adequação para o contexto mato-grossense, dado os fatos introduzidos no início deste trabalho, houve maior enfoque na promoção de atividades formativas no âmbito de tecnologias interativas. Foram definidas, portanto, as seguintes atividades prioritárias: i) a oferta de cursos livres com certificação, com vagas tanto para a comunidade externa quanto para a comunidade interna, seguindo normativas da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV); ii) a promoção de palestras e fóruns de discussão sobre temas relacionados a tecnologias interativas, especialmente voltadas ao desenvolvimento de soluções *web* e para dispositivos móveis; e iii) o desenvolvimento de soluções computacionais para uso da comunidade externa, integrando as ações extensionistas com atividades de ensino e pesquisa, do Media Lab/UFMT ou de seus parceiros.

Ao longo dos seis meses de efetiva execução do projeto, foram ofertadas duas turmas presenciais de um curso de prototipação e promovidos seis *webinars* com convidados de cinco instituições de diferentes regiões do país, a saber: Universidade Federal de Goiás

(UFG), Instituto Federal Goiano (IF Goiano), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Fundação Itaú.

Cursos de extensão

A primeira iniciativa do Media Lab/UFMT no âmbito da extensão universitária compreendeu a realização do “Curso de Prototipação Figma”, que foi formatado com carga horária de 16 horas. O conteúdo programático foi definido em conjunto pela equipe, contemplando uma visão geral sobre o tema e discutindo os seguintes assuntos: i) introdução à prototipação; ii) *design system* e componentes de interfaces; iii) responsividade e interatividade; e iv) avaliação de protótipos. Por limitações de espaço físico, foram disponibilizadas 30 vagas, sendo 16 para a comunidade externa e 14 para a comunidade interna.

Figura 1. Colagem de fotografias registradas durante as aulas da primeira turma do Curso de Prototipação com Figma, ofertada na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Em caráter experimental, foi definido como requisito de inscrição que o participante deveria ser estudante de um curso técnico ou superior na área de Computação. As vagas foram esgotadas de forma rápida, especialmente as reservadas para a comunidade interna. Houve também a procura por parte de servidores técnico-administrativos da Universidade, atuantes na área de Tecnologia de Informação, que desejavam integrar o corpo discente da atividade formativa. O curso foi ministrado em quatro encontros, realizados em quatro sábados consecutivos, no período matutino. Ao longo das aulas, os participantes puderam desenvolver um protótipo interativo de um aplicativo de *streaming*, ilustrado pela Figura 2.

Figura 2. Colagem com o conjunto de telas do protótipo desenvolvido. As imagens relacionadas a produções audiovisuais foram desfocadas.

Diante do interesse da comunidade em uma nova turma do curso, manifestado por mensagens enviadas em redes sociais e em conversas presenciais, foi organizada uma segunda turma do curso. Desta vez, houve reserva de vagas para servidores da instituição e dispensado o requisito de vínculo a um curso da área de Computação. Também foi divulgado o dia e horário de início das inscrições. Diante da alta concorrência e do número limitado de vagas para estudantes da própria instituição, diversos alunos da UFMT relataram a adotar medidas criativas para garantir um lugar no curso. Um dos métodos relatados foi a configuração de alertas no *smartphone* para o momento em que as inscrições seriam abertas.

Essa estratégia foi crucial, visto que as vagas para essa categoria foram preenchidas em um curto período de apenas sete minutos. Ainda com relação a esta turma, observou-se um público mais diversificado quanto à comunidade externa, incluindo a presença de diversos profissionais que atuam em áreas relacionadas ao desenvolvimento de *software*. Os participantes compartilharam, de forma espontânea, o interesse em novos cursos - tanto envolvendo práticas avançadas no Figma quanto em desenvolvimento *web* e para dispositivos móveis, evidenciando a importância do projeto para o contexto local.

Webinars

A interlocução com pesquisadores e profissionais de diversas áreas relacionadas a tecnologias interativas é uma premissa fundamental do projeto de extensão Web Lab UFMT. Essa iniciativa promove reflexões sobre temas que não são abordados de forma intensiva durante a formação tradicional em Computação. Até o momento, foram realizados seis encontros, com temas variados que proporcionam uma visão ampla sobre tecnologias interativas e suas implicações.

Um dos webinars abordou “Computação Móvel e Vestível”, explorando tendências e desafios no desenvolvimento de dispositivos móveis e vestíveis, com ênfase na otimização de hardware e software, experiência do usuário, segurança e privacidade. Outro tema discutido foi a área de “Engenharia Semiótica”, integrando conceitos de semiótica com engenharia de software para melhorar a comunicabilidade e a usabilidade dos sistemas computacionais.

De forma geral, os webinars também cobriram temas de grande relevância social. Um encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) chamou a atenção dos desenvolvedores para a preservação e tratamento de dados pessoais, destacando responsabilidades legais e melhores práticas para garantir a segurança e privacidade dos usuários. Em outro webinar, a problemática da preservação de obras artísticas digitais foi discutida, mostrando a relação com a Engenharia de Software, especialmente na evolução e manutenção de artefatos digitais. A discussão envolveu desafios técnicos, como a migração de formatos de arquivo, e questões éticas e legais sobre a propriedade intelectual e os direitos dos artistas. Esses webinars proporcionam uma oportunidade valiosa de aprender com especialistas renomados de diferentes instituições. A diversidade dos convidados enriquece

as discussões e amplia a rede de contatos dos participantes, fomentando um ambiente de aprendizagem colaborativa e multidisciplinar.

Desafios e oportunidades

A formação em Interação Humano-Computador (IHC), por meio do envolvimento de estudantes em ações de pesquisa e extensão, tem demonstrado ser promissora conforme as experiências desenvolvidas no Media Lab da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Este cenário, evidentemente, também é formado por desafios, já que a promoção de ações extensionistas envolve não apenas a articulação junto à comunidade externa, mas também a efetiva participação de estudantes vinculados aos cursos de graduação, que podem desenvolver tais ações como parte da curricularização da extensão. Nesse sentido, serão apresentados a seguir alguns desafios e oportunidades a partir da experiência das pessoas autoras ao longo da execução das ações aqui relatadas.

Como primeiro aspecto desafiador, tem-se a compatibilização dos horários dos membros da equipe, assim como a definição de horários que sejam favoráveis à comunidade externa. Os estudantes que integraram o projeto em sua primeira formação foram selecionados a partir do interesse demonstrado, durante disciplinas da graduação, em temas relacionados ao desenvolvimento de *software*. Além de estarem matriculados em curso de turno integral, com aulas nos períodos matutino e vespertino, os estudantes envolvidos no projeto realizavam estágio, trabalhavam e cursavam disciplinas também no período noturno. Assim, o tempo disponível para reuniões de alinhamento do projeto e a prática era bastante limitado. Definiu-se, então, que as aulas dos cursos seriam promovidas aos sábados de manhã, considerando tanto a compatibilização dos horários dos membros da equipe, da disponibilidade de espaço físico e da possibilidade maior de atendimento à comunidade externa. Em relação a esse último aspecto, notou-se que boa parte dos participantes da comunidade externa estavam matriculados em um curso superior noturno, o que de fato inviabilizaria o desenvolvimento de ações no referido período para esse público.

Por outro lado, com o excesso de atividades, especialmente em períodos avaliativos ou de fim de semestre, notou-se a necessidade de revezamento das pessoas que participariam dos encontros. Também foi observado que a execução sequencial de cursos, envolvendo um número pequeno de estudantes como ministrantes, seria complexa. Assim, uma

possibilidade identificada nesse processo consiste na formação de diferentes equipes, cada uma com duração predeterminada e associada à oferta de um curso específico. Um grupo de estudantes pode ficar responsável pelo curso de Desenvolvimento Web, enquanto outro grupo pode oferecer o curso de Prototipação com Figma.

Essa abordagem não só envolve um número maior de estudantes, promovendo o cumprimento da meta de curricularização da extensão, mas também permite um atendimento mais abrangente às demandas da comunidade externa. Como implicações, é necessário um processo detalhado de acompanhamento das ações, abrangendo desde o planejamento didático até a reserva de espaços físicos e o controle de acesso. A manutenção do padrão de qualidade dos cursos é outro fator crucial que deve ser assegurado nessa abordagem. Para tanto, pode existir uma equipe responsável pela gestão e preparação de material didático, enquanto outra atua na aplicação dos cursos.

Outra oportunidade é a colaboração com empresas juniores, em que estudantes que estejam envolvidos em práticas de desenvolvimento de sistemas computacionais podem compartilhar suas experiências, ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades comunicacionais por meio da ministração de aulas. Nesse contexto, a gravação de cursos e a produção de materiais didáticos para disponibilização online emergem como oportunidades significativas para o projeto, complementando as ações presenciais desenvolvidas pelo Media Lab/UFMT. Entretanto, embora promissora para alcançar um público mais amplo, essa abordagem enfrenta a preferência tanto da equipe quanto dos participantes pelos cursos no formato presencial.

Considerações finais

Em face às barreiras curriculares no que se refere à abordagem de conceitos de experiência do usuário, usabilidade, comunicabilidade e acessibilidade, que compõem a qualidade de um sistema computacional na perspectiva da área de Interação Humano-Computador (IHC), este trabalho discute o desenvolvimento de ações extensionistas tanto para a formação da comunidade externa quanto da comunidade interna nesta temática. As ações de extensão realizadas, como o Curso de Prototipação com Figma, mostraram-se eficazes em proporcionar aos estudantes uma contextualização quanto aos princípios e boas

práticas de IHC, reforçando também a sua importância na criação de sistemas computacionais mais acessíveis e usáveis.

As experiências compartilhadas neste artigo, juntamente com as discussões sobre os desafios e oportunidades enfrentados, evidenciam o potencial das ações extensionistas para promover a difusão do conhecimento em IHC. Espera-se que este trabalho inspire o desenvolvimento de novas iniciativas extensionistas, contribuindo para uma formação mais abrangente, além de fomentar uma cultura de usabilidade e acessibilidade em sistemas computacionais.

Finalmente, a integração de estudantes em projetos extensionistas proporciona um ambiente de aprendizagem colaborativa e interdisciplinar, preparando-os para lidar com os desafios do mercado de trabalho. A curricularização da extensão, conforme preconizada pelas diretrizes nacionais, é não apenas uma obrigação institucional, mas uma oportunidade de enriquecimento acadêmico e social, consolidando o papel das universidades como agentes de transformação e inovação na sociedade.

Referências

Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., Wood, G., & Knight, G. (2021). COVID-19 and digitalization: The great acceleration. *Journal of business research*, 136, 602-611.

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). *Interação Humano-Computador e Experiência do usuário*. Autopublicação.

BRASIL. Estratégia brasileira para a transformação digital. E-Digital. Brasília, 2020. Disponível em: [https:// www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/do-eletronico-ao-digital](https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/do-eletronico-ao-digital). Acesso em: 30 jun. 2024.

Camelo, L., Silva, I., Lima, J., Sousa, B., Santos, S., & Mota, M. (2023). Investigando a Acessibilidade nos Currículos de Cursos de Ensino Superior em Computação no Brasil. In *Anais do II Workshop em Culturas, Alteridades e Participações em IHC*, (pp. 44-49). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/capaihc.2023.236542

Correa, R., Teixeira, N., Portilho, F., Pereira Junior, C., & Aranha, R. (2023). A formação em Computação e a (falta de) acessibilidade em sistemas computacionais: acaso ou resultado?. In Anais do XXXI Workshop sobre Educação em Computação, (pp. 488-498). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/wei.2023.230244

Gianni, C. V. (2023). Implementação de governo eletrônico e seus desafios nos serviços de gestão de pessoas da Administração Pública Federal: o caso SouGov. br.

Melo, A. M., Cunha, H. D., Saldanha, J. F., & Mombach, J. G. (2011). Extensão Universitária como Prática Pedagógica de Interação Humano-Computador. II WEIHC, 20116.

Martins, D., & Villela, M. (2021). Panorama do Ensino de IHC no Brasil: uma análise dos anais do WEIHC de 2016 a 2020. In Anais Estendidos do XX Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, (pp. 79-84). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/ihc.2021.19593

Silva, I., Moreira, G., Campos, L., Costa, N., Aranha, R., Barros, V., & Pereira Junior, C. (2023). Integrando a Extensão ao Currículo: uma Análise sobre a Curricularização da Extensão em Cursos de Computação da Região Centro-Oeste. In Anais do XXXI Workshop sobre Educação em Computação, (pp. 522-532). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/wei.2023.230656